

In Memoriam Gál Miklós 1949–2025

Sütőné Szentai Mária

Abstract. Miklós Gál, a distinguished biologist, a prominent figure in Hungarian Earth science research, and a committed scholar of the natural sciences, passed away on December 16, 2025, in his 76th year. His career was characterised by rigorous scientific precision and a profound professional dedication to field research. Miklós Gál was born on February 18, 1949, in Zalaegerszeg. He completed his secondary education at the Kiss Ferenc Forestry Technical School in Szeged, followed by studies at the Teacher Training College of Pécs, where he earned a degree in Biology and Drawing majoring 1972. He further enhanced his professional credentials by obtaining a secondary school teaching diploma in Biology from the Kossuth Lajos University in Debrecen. In the early stages of his career, he worked at the Research Institute for Fodder Growing in Bicsérd, focusing on plant genetics and morphological studies. During this period, he participated in significant ethnobotanical expeditions to Transylvania and Mongolia. A definitive milestone in his professional trajectory began in 1976 at the Palaeontology Department of the Geological Laboratory in Komló. Here, he specialised in the study of calcareous nannoplankton (calcareous microfossils), with a particular emphasis on the biostratigraphy analysis of Miocene, Paleogene, and Cretaceous strata. His contributions to technological innovation were notable; upon his initiative, the institute established an electron microscopy laboratory. The micrographs he produced achieved international scientific recognition. His scientific impact is further evidenced by the nannoplankton species *Noelaerhabdus bonagali*, which was described in collaboration with his colleagues and named in his honour. Another cornerstone of his work was the research of Mesozoic vertebrate remains from the Mecsek Mountains, specifically dinosaur footprints (*Komlosaurus*). His private collection is of unique scientific value; a significant portion of his findings was donated to the József Attila City Library and Museum Collection in Komló to serve public education and science. Following the institutional reorganisation of geological research, he returned to pedagogy and subsequently conducted hydrobiological research at the laboratory of Komlóziv Kft. In his passing, we have lost a researcher of polymathic researcher whose work spanned from micropaleontology and stratigraphy to environmental protection. His legacy is preserved for future generations through his extensive list of publications and the fossil record he meticulously uncovered.

Keywords. biologist, micropaleontology, nannoplankton, biostratigraphy, Komlosaurus, ethnobotany

Citation. Sütőné Szentai M: In memoriam Gál Miklós 1949–2025. – e-Acta Naturalia Pannonica 27: 53–58.

Author's address. Sütőné Szentai Mária | 7300 Komló, Május 1. u. 7. | Hungary
E-mail: szentai.maria@gmail.com

Gál Miklós 1949–2025

Életének 76. évében 2025 december 16-án hunyt el Gál Miklós biológus, a florisztika, a növényi és állati őskövületek, az ásványok alapos megfigyelője, gyűjtője. Pályafutását a gyakorlati tudomány és a terepmunka iránti tisztelet határozta meg.

Zalaegerszegen született 1949 február 18-án. Édesapja erdőmérnök volt, akinek áthelyezései miatt a család több helyen fordult meg. Miklós az első gyermek volt, utána még két fiú testvére született. A szülők szeretete, gondoskodása által meleg otthoni légkörben nőtt fel. Szerető felesége Makra Ildikó jogász és költő, mindvégig támogatta, segítette Miklóst. Házasságukból három gyermek született, Ambrus, Emőke és Noémi.

Általános iskolába Szilvásváradon és Szegeden járt, és ugyanott, Szegeden érettségizett a Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban 1968-ban. Természet szeretete és pedagógiai hajlama indította tovább, a Pécsi Tanárképző Főiskolára, ahol biológia-rajz szakos tanári oklevelet szerzett 1972-ben. Első munkahelye 1973-ban volt Véménden, az Általános Iskola napközis tanáraként, majd 1973–1976 között Bicsérden a Takarmánytermesztési Kutató Intézetben dolgozott

(Komló lexikon 2025).

Miklós így írt erről az időszakról: „...szója, napraforgó, takarmányborsó genetikával, alaktanával foglalkoztam négy évig. Gazdag évek voltak. Főnökömmel Szabó Lászlóval és négy botanikus cimborával gyűjtőutakat szerveztem Erdélybe, aztán máshova is, tehát ez volt az ethnobotanika. Egyszer Szabó Lászlóval a főnökömmel három hetet tölthettünk Mongóliában, mint KGST mezőgazdasági küldöttek. Óriási élmény volt.

A bicsérdi évek alatt végeztem el Debrecenben a Kossuth Lajos Tudományegyetemen a biológia kiegészítő szakot, középiskolai biológia szakos tanári diplomát szerevezve 1976-ban. Aztán egy tátrai túra után hazaérve Fazekas Imre tanár kollégám levele fogadott. Ebben az állt, hogy Komlón van egy földtani laboratórium, ahová biológust keresnek, de mivel ő már elkötelezte magát a lepkék kutatásával nem szeretne más irányba váltani. Rám gondolt, s nekem javasolta, hogy keressem fel őket. Nagyon dobogott a szívem, hiszen valami ilyesmit képzeltem el már gyermekkoromban is hivatásnak. Nagy szerepe volt ebben az Istállóskői-barlangban gyűjtött barlangi maci csontoknak, akkor 9 éves voltam. Azok a csontok ma is megvannak.

Egy másik „vírus” ami belém költözött Szilvásváradon, az ásványok iránti vonzalom, amikor egy út feltöltésén megcsillant egy kalcit. A harmadik azóta bennem dolgozó vírus meg a természet, elsősorban a növények, s az ízeltlábúak szeretete. Nem csoda, mivel öcséimmal a Szalajka-völgy volt a játszóterünk.”

Régi szíve vágya teljesült tehát, a földtani, geológiai és az őslénytani kutatásokhoz kapcsolódva. Nekünk meg szerencsénk lett. Emlékszem, amikor bejött és Bóna József laborvezetőt kereste. Így került hozzánk a komlói földtani laboratórium őslénytani osztályára 1976-ban. Nannoplankton (ostoros sárga tengeri moszatok) vizsgálatokat végzett, kezdetben biológiai (Zeiss) mikroszkóppal, később, éppen az Ő alkalmassága miatt lehetett igényelni elektronmikroszkópot az intézménynek. Kezelését elsajátítva hamarosan csodálatosan szép felvételeket készített a Nannoplankton fajokról. Kibontakozó személyisége páratlan és feledhetetlen volt. Egyszer minden női munkatársának kitűzőket ajándékozott, színjátzó kagylóhéjából készítve. Sokat és kimerítően pontosan dolgozott. De az ember nem gép. A nagy csendben néha felhangzott a furulyaszó, a messzi csikszeredai “szülőföld” dalai.

Noelaerhabdus bonagali

Kezdetben miocén (pannon, szarmata, badeni) korú rétegeket vizsgált, melyeket egyedül (Gál 1984), vagy Bóna Józseffel együtt publikáltak. Reprezentatív publikációjuk az európai Chronostratigraphie und Neostatotypen 1985. évi kötetében jelent meg, amiben Miklós 11 elektronmikroszkópos fotós táblán mutatja be a Pannóniai Nannoplankton együttest (Bóna & Gál 1985). Erre a tanulmányra reagált Mariana Măruțeanu (aki Bóna Józsefről és Gál Miklósról nevezett el egy Nannoplankton fajt, *Noelaerhabdus bonagali* néven (Măruțeanu 1995).

A miocénen kívül paleogén és kréta korú kőzetek Nannoplankton együtteseit is vizsgálta, több fúrásból is. A kréta korú rétegek Nannoplankton vizsgálatának egyikéről Bujtor László paleontológus így ír: “Miklós, Császár Géza megbízásából végezte el az 1982-ben mélyült Bóly I. sz. szerkezetkutató mélyfúrás kréta szakaszának vizsgálatát, ami 1985-ben került be a jelentésbe (Császár 1985). Jómagam az ammonitákat dolgoztam fel és Miklós eredményei alátámasztották az én vizsgálataimat, amiket jóval később, 1989-ben végeztem a szakdolgozatom keretében.”

A komlói feketeszenes palahányót és a pécsbányai külfejtést mesélő kedvében emlegette.

Gál Miklós (balra), Sütőné Szentai Mária (jobbra) a Komlói Természettudományi Gyűjteményben
(Fotó: Mészáros Ildikó)

Emlékszem egy fotósorozatra a külfejtésben egy kőzetlapon a *Komlosaurus carbonis* kisebb-nagyobb lábnyomaira és egy ismeretlen nyomra. A fotósorozat Tímár Istvánné tulajdonában van. A palahányóról gyűjtött dinoszaurusz lábnyomok közül két szép darabot a Komloversum dinoszaurusz kiállításába adományozott. Kordos László professzor úr 2025 december 28. levelében így ír Miklós dinoszaurusz gyűjteményéről: “Én csak a *Komlosaurus* anyagát ismerem, ami több, mint az összes máshol őrzötteké.”

A laboratóriumban a jura makroflóra meghatározása is az Ő feladata volt, ha olykor ilyen megrendelés érkezett. Baráti kapcsolatot épített ki Barbacka Máriával a Magyar Nemzeti Múzeum Növénytára kutatójával, akivel együtt járták a palahányót és a pécsbányai külfejtést jura makroflóra lenyomatokat keresve.

Az egykori Országos Mélyfúró Vállalat komlói földtani laboratóriuma 1993 decemberében véglegesen megszűnt. Ezzel Gál Miklós életútja kiszakadt a földtani kutatás sodrásából. Állása, mint mindannyiunké megszűnt.

Változó világunkhoz alkalmazkodva biológia tanárként kamatoztatta pedagógiai hivatását, ahol a természettudományos szemléletmódot és a környezet tiszteletét adta át a jövő generációinak a Komlói Kazinczy Ferenc Szakközépiskolában 1992–1999 között.

További útját régi laboratóriumi munkatársunk Degré András vegyész mérnök (aki már korábban a Komlóvízhez került) segítségével tudjuk nyomon követni:

“A Komlóvíz Kft. laboratóriumába biológust kerestünk. Hamar megegyeztünk, és Miklós belevágott szakmája új részterületének a megismeréséhez. Rövid idő alatt elsajátította a hidrobiológia fontos elemeit. Együttal felügyelte a biológiai laboratórium másik részterületének, a bakteriológiai vizsgálatoknak a végzését. A laboratórium légkörét, a munkatársakkal való kapcsolatát szinte azonnal átvette és beilleszkedett a számára új társaságba. Szakmai kapcsolatainak kialakítását elősegítette a laboratóriumok rendszeres találkozóin való aktív részvétellel. Nyugdíjba vonulása (2010) után is a Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft.-nél rész munkaidőben végzett mikroszkópos biológiai vizsgálatokat egészen a Kft.-nek a Dunántúli Regionális Vízműhöz történő csatlakozásáig. Közben egy ideig a paksi székhelyű Mezőföld Víz Zrt. Kaposszekcsőn működtetett laboratóriumában segítette a hidrobiológiai vizsgálatokat”.

A vízügyi laboratóriumokban 2021-ig dolgozott (Grünwald et al. 2025) és eszerint 1973 és 2021 között 49 évet dolgozott állami intézményekben. Precizitása és a módszertani szabályok iránti elkötelezettsége példaként szolgált munkatársai számára – a régi földtani laboratóriumban és a vízügyi laboratóriumokban is.

Az ízig-vérig kutató szellem a végsőkig kísérte. Szabadidejében egyik kedvence a Szársomlyó hegy flórája volt Nagyharsány és Villány térségében. Különös figyelmet szentelt a védett növényfajok fotografiai dokumentálásának, amellyel a botanikai adatgyűjtést segítette. Florisztikai vizsgálatairól számos előadást tartott a Magyar Biológiai Társaság pécsi szakülésén. Gyűjteményére gondosan vigyázott. Nagy mennyiségű fauna, flóra és ásvány, gyűjtemény van az otthonában. Gyűjteményét és fotóit a microfossziliákról, ásványokról és a mai flóráról a családja őrzi, amíg méltó kiállításra nem kerülhetnek a természetre kíváncsi és tanulni vágyó embereknek.

Életkép a komlói földtani laboratóriumban az 1980-as évek elején. Balról jobbra: Kádas Miklósné, Gál Miklós, Tímár Istvánné, Kerner Béláné, dr. Bóna József. (Fotó: Sütőné Szentai

Magányos kutatói alkata ellenére aktív szereplője volt a tudományos ismeretterjesztésnek a természettudományok különböző társulataiban:

- Magyar Néprajzi Társaság,
- Magyar Orvostörténelmi Társaság,
- Magyar Biológiai Társaság Pécsi Csoportja,
- Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztály.

2024. május 1-i hozzám írt levelében, a következőt olvastam: “Sosem szerettem publikálni, s ez nagy baj. Más fórumokon is tartottam előadásokat, megnyitókat, de sosem írtam le. Hiba volt!”

Gyűjteménye a feltárásokból országshozta, a pécsbányai külfejtésből, a régen betemetett palahányókból megmentett pótolhatatlan földtani érték a további kutatások számára. Akivel csak találkozott tanított, mindannyiunknak átadott ismereteivel.

Kedves Miklós: Sit tibi terra levis!

Köszönetnyilvánítás: Megköszönöm Fazekas Imre szerkesztő úrnak (Pécs), hogy felkért a nekrológ megírására, s mindvégig javította, pontosította, segítette írásomat. Ez a megemlékezés formailag és tartalmilag rendhagyó. A megemlékezés adataihoz segítettek Degré András (Komló), Bujtor László (Eger), Kordos László (Budapest) és Stjepan Čorić (Bécs).

Acknowledgements: I am deeply grateful to editor Imre Fazekas (H-Pécs), who not only invited me to write this obituary but also accompanied me throughout the process with his thoughtful corrections, clarifications, and steady support. This memorial is unusual in both its form and its content, and I could not have shaped it without the generous help of those who shared their memories and knowledge with me. My heartfelt thanks go to András Degré (H-Komló), László Bujtor (H-Eger), László Kordos (H-Budapest), and Stjepan Čorić (A-Vienna) for offering their insights and personal recollections, which enriched this tribute in meaningful ways.

Gál Miklós publikációinak és kéziratainak jegyzéke

- Bóna J. & Gál M. 1985: Kalkiges Nannoplankton im Pannonien Ungarns. – Chronostratigraphie und Neostatotypen Miozän der Zentralen Paratethys Bd. VII. Pannonien (Slavonien and Serbien): 482–515, Tafel 66–78.
- Bóna J. & Gál M. 1987: Kalkiges Nannoplankton im Pannonien Ungarns. – Annales Instituti Geologici Publici Hungarici 69: 229–258.
- Gál M. 1984: A Kishajmás-3. számú fúrás miocén szelvényének nannoplankton vizsgálata. Nannoplankton-Untersuchung des Miozän Abschnittes der Kishajmáser Bohrung 3 / Südungarn. – Folia Comloensis 1: 27–53.
- Gál M. 2021: Komló és tágabb környékének védett növényeiről. – Studia Comloensis 1: 85–97.
- Gál M. 2024: Botanikai adatok a megszünt pécsi “Mandulás Camping” területéről (Mecsek hegység). Botanical data from area of the closed “Mandulás Camping” in Pécs (South Hungary, Mecsek Mountains). – e-Acta Naturalia Pannonica 25: 73–78.

Kéziratok

- Gál M. 1981: Elektronmikroszkópos vizsgálatok hazai mezozoos nannoplankton anyagon. Előadás a Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztály 1981 október 5-i ülésén. – Elhelyezése, megtekintés: Komló, Bartók B. utca 7.
- Gál M. (1984): Bádeni rétegek korrelációja a Mecsekben mélyült fúrások nannoplankton előfordulása alapján. Magyarhoni Földtani Társulat Őslénytan-Rétegtani Szakosztály ülése. Előadás Poszter. Elhelyezés, megtekintés: Komló, Bartók B. utca 7.
- Császár G. 1985: Jelentés a Bóly-I. sz. fúrás középső kréta szakaszának vizsgálatáról. – Magyar Állami Földtani Intézet Adattár 1336/2. Kézirat. p. 50.
- Gál M. 1985: A Bóly I. sz. fúrás elektronmikroszkópos nannoplankton vizsgálata. – Elhelyezése, megtekintés: Komló, Bartók B. utca 7.
- Gál M. 2023: Gondolatok egy homokbánya coccolithophoridáiról (Pécs, Danitzpuszta) | 26. Magyar Őslénytani Vándorgyűlés Pécsvárad, 2023 május 18–20. – Program, előadáskivonatok, kirándulásvezető 15 pp. Komloversum Természettudományi Gyűjtemény, Komló, Városház tér 1.
- Jámbor Á., Bóna J., Gál M., Haas J., Hetényi R., Iharosné Laczó I., Koreczné Laky I., Korpásné Hódi M., Lelkes Gy., Ravasz Cs., Ravaszné Baranyai L., Szeles M., Sütőné Szentai M. 1984: A máriakémendi Mk-3. sz. fúrás kainozoos képződményei. – Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet Adattárában. Másolati példány: Komloversum Természettudományi Gyűjtemény 7300 Komló, Városház tér 1.
- Jámbor Á., Barabás A.-né, Bóna J., Bruknerné Wein A., Gál M., Iharosné Laczó I., Korecz

A., Koreczné Laky I., Lelkes Gy., Ravaszné Baranyai L., Sütőné Szentai M., 1988: A Nagykozár-2. sz. fúrás kainozoos képződményei. Jelentés a Magyar Állami Földtani Intézet Adattárában. Másolati példány: Komloversum Természettudományi Gyűjtemény, 7300 Komló, Városház tér 1.

Források:

Ćoricć, S. 2021: Calcareous nannofossils from the middle/upper Miocene succession of Pécs-Danitzpuszta, southern Hungary: cosmopolitan Paratethys and endemic Lake Pannon assemblages. – Földtani Közöny, 151(3): 253–265.

Grünwald G., Hoppa J., Cserdi A., Grünwald M., Harnóczy Cs.-né, Jakab J.-né, Korbuly I., Péter Szabó Z. 2025: Komló Lexikon. – Komló Lexikon Alapítvány 468 pp.

Mărunteanu M. 1995: *Noelaerhabdus bonagali* n. sp. (calcareous nannoplankton) in the Upper Malvensin, Romania Banat. – Romanian Journal of Palaeontology 76: 99–101.

Mărunteanu M. 1997: Evolution line of the endemic Genus *Noelaerhabdus* (Pannonian; Pannonian Basin). – Acta Palaeontologica Romaniae 1: 96–100. Pl. 1–2.